

“DAVLAT BOSHQARUVI SAMARADORLIGI TUSHUNCHASINING IJTIMOYIY-SIYOSIY MOHIYATI HAMDA KPI - BU ESKI MUAMMOLARNI HAL QILISHNING YANGI TIZIMI “

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6502652>

Abdumajitov Asliddin Kamoliddin o`g`li

Mirzo Ulug`bek nomidagi

O`zbekiston Milliy universiteti Ijtimoiy fanlar fakulteti

Siyosatshunoslik yo`nalishi

1 - kurs talabasi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada muallif davlat davlat boshqaruvida samaradorlik va natijadorlik, amaliyotdagi KPI tizimi uning funksiyalari hamda ijtimoiy-siyosiy hayotdagi o`rni haqida so`z yuritadi.*

Kalit so`zlar: *ob`ekt, sub`ekt, samaradorlik, KPI , KPI modellari, ijtimoiy va konkret samaradorlik , effectiveness va boshqalar .*

AQSH Prezidenti A.Linkoln (1809-1865) o`z davrida: “Hokimiyatning qonuniy vazifasi — fuqarolar manfaatini himoya qilish va buning uchun munosib shart-sharoitlarni yaratishdan iborat”, deb ta`kidlagan edi .

Samarali tashkil etilgan davlat boshqaruvi tizimi amalda muayyan hududda yashovchi aholining turmush tarzi sifatini belgilab beradi. Buni cheklangan resurslarga (tabiiy, hududiy, demografik) ega bo`lishiga qaramasdan aholi turmush tarzi nisbatan yuqori bo`lgan davlatlar misolida ko`rishimiz mumkin. Bizningcha, bu davlat boshqaruvi tizimida samarali uslublar qo`llanayotganidan, jumladan uning muayyan hududdagi aholi manfaatlari bilan mushtarakligidan dalolat beradi.

Davlat boshqaruvi samaradorligini ta`minlash? Xususan, “qanday davlat qurish kerak?”, “davlat qanday boshqaruv tizimiga asoslanishi kerak?”, “qaysi mezon va me`yorlarga ko`ra boshqaruvga samarali yoki samarasiz degan bahoni berish mumkin?” degan savollar davlat boshqaruvining konseptini tashkil qilgan.

Davlat boshqaruviga jamiyat tomonidan qiziqishning ortib borishi davlat boshqaruvining yanada samarali bo`lishini taqozo etmoqda. Samaradorlik keng ma`noda quyidagilarni anglatadi:

a) natijaga erishish imkoniyati;

b) natijaning maqsadli yo`naltirilganligi;

v) natijaning unga erishish uchun sarflangan resurslar bilan o`zaro mutanosibli.

“Samaradorlik” atamasi ingliz tilidagi “effectiveness” va “efficiency” atamalariga ko`proq mos keladi. Bunga ko`ra, “effectiveness” – boshqaruvning o`z oldiga qo`ygan maqsadlariga erishganligini nazarda tutadi.

“Efficiency” – muayyan maqsadlar uchun sarflangan sarf-xarajatlarning erishilgan natijalar bilan mutanosibligini bildiradi. Davlat boshqaruvi tizimida samaradorlik ushbu tizim sub’yektining aniq bir maqsad asosida natijaga erishish uchun boshqaruv ob’yektiga ta’sir ko’rsatishidir.

Davlat boshqaruvi nazariyasida “samaradorlik” tushunchasi siyosiy tizim mavjudligi, barqaror rivojlanishi hamda uni ta’minlash bilan bog’liq tashkiliy-tarkibiy jihatlarni o’z ichiga oladi

Sharqda davlat boshqaruvi samaradorligini ta’minlashda ko’pchilikning fikri inobatga olingan. Xususan, Amir Temur va Nizomulmuluk davlat boshqaruvida mashvarat va kengashga asoslanish ishning kutilgan natijasini beradi degan qoidaga amal qilishgan. Abu Nasr Forobiyning “Fozil odamlar shahri” asarida boshqaruv samaradorligi rahbarning shaxsiy fazilatlarini orqali ta’riflangan. Alisher Navoiy asarlarida esa davlat boshqaruvi insoniylik, ma’rifatlilik, adolatlilik kabi tamoyillarga asoslanishi lozim, degan g’oya ilgari surilgan.

Samaradorlikni aniqlashga qaratilgan nazariy-metodologik yondashuvlarning tahlili ularni umumiy tarzda iqtisodiy va ijtimoiy yo’nalishlarga ajratish imkonini beradi.

Iqtisodiy samaradorlik muayyan hududning iqtisodiy ko’rsatkichlarida (iqtisodiy o’sish sur’ati, investisiyalar oqimi va b.) aks etadi. Bu ko’zlangan maqsadni amalga oshirishga sarflangan xarajatlarning erishilgan natijalar bilan o’zaro nisbatini nazarda tutadi.

Rossiyalik olim G.Atamanchuk davlat boshqaruvida ijtimoiy samaradorlikni 3 turga bo’ladi:

- 1) umumiy ijtimoiy samaradorlik. Bu davlat boshqaruvi tizimi faoliyatining natijalarini ko’rsatadi;
- 2) maxsus ijtimoiy samaradorlik. Bu davlatning tashkiliy va ijtimoiy jarayonlarni boshqarishi holatini o’z ichiga oladi;
- 3) konkret ijtimoiy samaradorlik.

Faoliyatning asosiy ko’rsatkichlari (KPI) - bu maqsadlarga erishish darajasini yoki jarayonning optimalligini o’lchashga yordam beradigan raqamli ko’rsatkichlar, xususan: samaradorlik va samaradorlik

Shuningdek, KPI modeli ko’plab boshqaruv tushunchalaridan foydalanadi.

Masalan :

Ko’rsatkichlar tizimi (fr. Tableau de bord) fransuz olimi J. L. Malo (1932);

Sifat menejmenti (XX asrning 70-yillari);

Kompetentlarni boshqarish (XX asrning 90-yillari);

Stuart Stern tomonidan EVA (Iqtisodiy qo’shilgan qiymat) boshqaruv tizimi (1990-yillarning boshi);

L.Meysel tomonidan strategik xaritalar modeli (1992);

K. Roberts va P. Adams (1993) va boshqalarning samarali taraqqiyoti va samaradorligini o'lchash.

KPI va xodimlarning motivatsiyasi ajralmas tushunchalarga aylandi, chunki ushbu ko'rsatkichlar (KPI) yordamida siz kompaniya xodimlarini rag'batlantirish va rag'batlantirishning mukammal va samarali tizimini yaratishingiz mumkin.

Kompaniyaning strategiyasiga qarab, turli xil KPIlar ajratiladi. Ular asosan ma'muriy va boshqaruv xodimlarining ish samaradorligini aniqlash uchun ishlatiladi.

KPI tizimida xodimlarning faoliyat natija ko'rsatkichlari yaqqol ko'rinib turadi. Bu esa o'z navbatida xodimlarning ishlash natijadorligi sifat darajasini yaxshilanishi uchun xizmat qiladi.

Shuningdek KPI tizimida turli xildagi rag'batlantirishlar ham joriy etiladi. Bu rag'batlar turli xildagi moddiy (pul mablaglari) rag'batlar, lavozimlarning ko'tarilishida namoyon bo'ladi.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki KPI orqali amliyotdagi eski muammolar jumladan xodimlar orasidagi turli kelishmovchiliklar, ish o'rinlaridagi qisqartirishlarni ham adolatli bo'lishini ham taminlaydi. Ko'rsatkichlari har tomonlama yuqori bo'lgan xodimlar yetarli rag'batlantiriladi va bu o'z o'rnida boshqalarni ham ushbu natijaga erishishga undaydi. Bu o'z navbatida korxonaga yoki tashkilotning rivoji uchun munosib darajada xizmat qiladi

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

“The culture of modern public administration” by Prof. George M. Aspridis.

Uzhttps://lex.uz sayti.

Shavkat Mirziyoyev “Yangi O'zbekiston Taraqqiyot strategiyasi”.

Davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari faoliyatining ochiqligi to'g'risidagi qonunchilik, Toshkent 2014-yil 5-may O'RQ-369 son.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 27.06.2019 yildagi PQ-4365-son.